

КОНТЕКСТАМ ВА КОНТЕКСТСИЗ МАШҚЛАРДА СЎЗНИ ЎЗГАРТИРИШТАМОЙИЛИ

Мустаева Гулдора Салоҳиддинова

Тошкент давлат транспорт университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7677995>

Аннотация. Тил билиш барча давру замонларда муҳим бўлган. Айниқса, ахборот ва инновацион технологиялар асри – янги юз йилликда унинг аҳамияти янада ошди. Илму фан ютуқларидан бохабар бўлиш, турли соҳаларда қўлланиладиган замонавий техника ва ускуналарни ўзлаштириш ва чет эллик мутахассисларнинг бой тажрибасидан фойдаланиш учун биздан камида икки-учта хорижий тилни билиш талаб этилади. Мақолада айнан манашу жиҳатлар таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Инглиз тили, контекстам, контекстсиз, машқ, ривожлантириш, диалог.

Бугунги кунда инглиз тилини ўрганишда соҳа мутахассислари томонидан бир қанча методлар ишлаб чиқилган. Масалан, В.А.Бухбиндер томонидан ишлаб чиқилган тамойил талабига мувофиқ муайян лексик йўналишида олдиндан тайёрланган текстлар техник воситалар орқали тингланганда ёки махсус тайёрланган матнлар таъминот техник воситалари орқали тингланганда ёки ўқилган махсус тайёрланган машқларни албатта бажарилишини талаб қилади. Бу тамойилнинг асосий ғоялари қўйидагилардан иборат:

1) Нутқ жараёнининг мураккаблиги шундаки сўзни экспрессив нутқда қўллаш орқали ёки эшитиш орқалали на унинг маъно хусусиятларини тўлиғича эгаллаб бўлмайди. Шунинг учун лексик материал ёзилган тасмани эшитиш бўйича рецеитив машқлар диалогик нутқни ривожлантириш учун муҳимдир. Чунки диалогда, насфақат гапириш, балки қўлланилаётган сўзларни тушуниш ҳам керак бўлади.

2) Ўқиш учун берилган машқларда лексика устида ишлаш (бундай машқлар, масалан махсус микротекстларни ўқиш орқали бажарилиши мумкин) сўзнинг унинг барча алоқалари мажмуасида тўлиқ, ҳар томонлама тўлиқ англаб етиш учун зарур.

3) Нутқ фаолияти гурларига бутун бир мажмуа сифатида комплекс ёндашиб луғатнинг кўпгина қисми маъносини мустақил, мантиқий идрок қилиш йўли билан фаҳмлашга кўмаклашади. Шунингдек,

Нутқда сўзлар бошқа сўзлар билан боғлиқ бўлмаган ҳолда учрамайдиган ғояни олдинга сурган Т.К. Сахаровнинг фикрига тўлалигича қўшилиб бўлмайди. Чунки ўқувчилар чет тилида ўз фикрини ифодалашга киришганларида ҳар сафар алоҳида-алоҳида сўз билан иш тутаяди: "Она тилидаги сўз - унинг чет тилидаги муқобили" гурҳдаги микротаржима стереотиплари асоси, керакли хорижий сўзни англашни; сўзларнинг муайян қаторидан керак, сўзни, ахтариш ва топишни; топилган сўзни синтактик конструкцияларга киритишни, сўзнинг матн шакллари яшани;

Синтактик бўш қолдирилган жойга алоҳида сўзни қўйишни талаб қилади. С.К. Жбанова ўтказган тадқиқотлар юқорида келтирилган лингводидактик машқлар, яъни контекстга боғлалмаган машқлар ўқувчиларда сўзларнинг парадигматак алоқаларига оид кўникма ва малакаларни ҳосил қилишда катга аҳамият касб этишини исботлади. Агар биз сўзнинг синтап машқ алоқалари унинг парадигматик алоқаларисиз ҳеч қачон ўрнатилмаслигини инобатга олсак, контекстеиз машқларнинг аҳамияти нечоғлик катга эканлигини тасаввур қилишимиз қийин эмас. Ана шунинг учун ҳам гоҳида-гоҳида олинган сўзларни ўқувчиларга ёд олдирилиши, уларни гуруҳлатиш, сўзнинг Грамматик формаларини ясатиш, сўзни таҳлил қилдириш, деривация йўли билан бошқа сўзлар ясатиш каби амалларнинг аҳамияти ниҳоятда катта.

Контекстли ва контекстеиз машқларнинг зарурлиги, имконият даражасида улар бир-бирини тўлдириши зарурлигини ҳам тақозо қилади. Бунинг назарий асоси илмий методик адабиётларда яхши ёритилган. Мазкур тамойил талабига биноан сўзлар ўқувчилар томонидан алоҳида-алоҳида ёд олиниши керак. Масалан, "Менинг унверситетим" мавзусидаги асосий тушунчаларни ифодаловчи сўзларни ёд олиш ва мазкур мавзу билан боғлиқ нутқни ифодалаш ва уларни қўллаш кўзда туғилади. Бундай ёдлатиш натижасида ўқувчиларни ўқув материални махсус усуллар асосида гуруҳларга бўлиш, ўз-ўзини ва бир-бирини текшириш фаолиятига ўргатиш мумкин. Лексикани ўзлаштириш учун уни ёдлаш тил ўргатиш методикасининг кўп асрлик анъанасидир. Ёдлатиш услубига нисбатан билдирилган норозиликлар методологик камчиликдан холи эмас. Мавзунинг ёд олишнинг ҳам бир қатор афзалликлари бор албатта. Бунда талаба томонидан хотира сезги ҳамда ақлий билиш даражалари кўмаги натижасида ҳамда мунтазам ўз устида ишлаши натижасида амалга оширилади.

Хулоса: Тилни ўрганишда Контекстли ва контекстеиз машқларнинг зарурлиги шундаки улар бир-бирини тўлдириши зарурлигини ҳам тақозо қилади. Шунинг учун бу тамойилга кўра талабалар бу сўзларни алоҳида-алоҳида ёд олиниши талаб этилади.

Reference

1. М.Чориев. Инглиз тили лексикасини ўқитишда лингводидактик асослари. Қ. "Насаф" нашриёти. 2004.
2. Xutorskoy A.V. The concept of distance education <http://www.eidos.ru>
3. Bernard, M. (1998). "Penser la mise à distance en formation". In Apprendre à
4. distance, Seres, M. (dir.). Le Monde de L'Education, hors-série, pp 88-90. http://www.u-paris2.fr/distance_formation/textes.htm. Consulted in November 2000
5. Z. Le Grand Robert de la langue française. V. III: Couv-Ento, Paris, 1991
6. <http://www.eidos.ru/pedsovet/index.htm>
7. <http://alsic.u-strasbg.FR/Num6/foucher/default.htm>

8. EXPERIMENTAL DETERMINATION OF FORCES THROUGH MEASUREMENTS OF STRAINS IN THE SIDE FRAME OF THE BOGIE.//Transport Problems: an International Scientific Journal, 2021
9. Formation of the freight trains with a fixed train schedule // E3S Web of Conferences, 2021
10. ON COGNITIVE MECHANISM OF FORMATION OF THE IMAGE OF A SPONTANEOUS COMPARISON (ON A MATERIAL OF THE FRENCH LANGUAGE)// Иностранные языки в Узбекистане, 2018
11. Репрезентация денотатов существительного homme в позиции ядра сравнения// Вестник Московского государственного областного ..., 2018
12. TYPOLOGY OF ACTUALIZATION OF NOUN DENOTATS IN SPONTANEOUS FIGURATIVE COMPARISONS (on the example of femme and homme nouns)
13. Ziyayev K.Z., Abdurazzokov U.A., Ismailova Sh.B., Zamonaviy shaharlarning transport muammolari va ularni hal etish usullari, Uzbek Scholar Journal, volume 9(2022)
14. Ziyayev K.Z., Abdurazzokov U.A., Ismailova Sh.B., Transport samaradorligi va harakat xavfsizligini oshirishning zamonaviy yo'li, Uzbek Scholar Journal, volume 9(2022)
15. K.Z. Ziyayev, U.A. Abdurazzokov, D.M. Nosirov, Sposob uluchshyeniya toplivnoy ekonomichnosti avtomobilya, (2015)
16. Ziyaev K., Method of quantitative research of navoi city on the basis of choice of traffic flow, The Scientific Journal of Vehicles and Roads (2021)
17. Ziyaev K., Navoiy shahrining transport oqimini tanlanma asosida miqdoriy tadqiqot qilish uslubi, The Scientific Journal of Vehicles and Roads (2021)
18. Ziyayev K.Z., Ismailova Sh.B., Shahar sharoitida transport intensivligini sinov yo'li bilan aniqlash uslubi, Academic research in educational sciences(2022), volume 3
19. Ziyayev K.Z., Ismailova Sh.B., Method of determination of transport intensity in urban conditions, European multidisciplinary journal of modern science (2022), volume 5
20. Умарова, Р. Ш. (2019). Бытие и философские взгляды Абу Райхана Беруни. *Достижения науки и образования*, (3 (44)), 32-33.
21. Умарова, Р. Ш. (2019). Основы духовно-нравственного воспитания молодежи в трудах Абу Райхана Беруни. *Проблемы науки*, (4 (40)), 56-57.
22. Умарова, Р. Ш. (2020). Натурфилософия Абу Райхана Бируни. *Вестник науки и образования*, (4-1 (82)), 35-37.
23. Umarova, R. S. (2019). Fundamentals of spiritual and moral education of youth in the works of Abu Rayhan Beruni. *Problems of science*, no. 4 (40).